

УДК 004.62
DOI 10.5281/zenodo.18831670
Научная статья

КРИТЕРИИ ВЫБОРА МЕТОДА СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ПРИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ТЕКСТОВЫХ ЭМБЕДДИНГОВ

CRITERIA FOR SELECTING A DIMENSION REDUCTION METHOD FOR CLUSTERING TEXT EMBEDDINGS

МИННЕГУЛОВ АРСЕН АЙВАРОВИЧ,
Уфимский государственный нефтяной технический университет.

MINNEGULOV ARSEN AYVAROVICH,
Ufa State Petroleum Technological University.

В статье выявляются критерии оптимального выбора метода снижения размерности при кластеризации текстовых эмбеддингов. Проведён сравнительный анализ актуальных методов PCA (Principal Component Analysis), t-SNE (t-distributed Stochastic Neighbor Embedding) и UMAP (Uniform Manifold Approximation and Projection) на основе теоретических положений и практического опыта. Критерии сформулированы с опорой на математическое обоснование феномена «проклятия размерности» и результатов теста производительности на реальных данных. Обоснован критерий для оценки необходимости снижения размерности, базирующийся на практическом методе наблюдений. По результатам исследований, UMAP продемонстрировал наилучшие показатели качества кластеризации, при этом сохранил вычислительную эффективность. Рекомендации по параметрам UMAP основаны на официальной документации и методе тематического моделирования BERTopic. Предложенная система критериев позволяет выбирать подходящий метод снижения размерности на основе характеристик данных и требований задачи.

This article identifies criteria for optimally selecting a dimensionality reduction method for clustering text embeddings. A comparative analysis of currently available methods, such as Principal Component Analysis (PCA), t-distributed Stochastic Neighbor Embedding (t-SNE), and Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP), is conducted, drawing on theoretical principles and practical experience. The criteria are formulated based on a mathematical justification for the "curse of dimensionality" phenomenon and performance test results on real data. A criterion for assessing the need for dimensionality reduction, based on a practical observational method, is substantiated. According to the research results, UMAP demonstrated the best clustering quality indicators while maintaining computational efficiency. Recommendations for UMAP parameters are based on official documentation and the BERTopic topic modeling method. The proposed system of criteria allows for the selection of an appropriate dimensionality reduction method based on data characteristics and problem requirements.

Ключевые слова: кластеризация, текстовые эмбеддинги, UMAP, t-SNE, PCA, «проклятие размерности», HDBSCAN, Sentence-BERT.

Key words: clustering, text embeddings, UMAP, t-SNE, PCA, curse of dimensionality, HDBSCAN, Sentence-BERT.

Введение.
Современные языковые модели для обработки естественного языка, в том числе Sentence-BERT, позволяют преобразовывать текстовые фрагменты в векторы фикси-

рованной размерности. Широко используемая в практических приложениях модель all-MiniLM-L6-v2 формирует эмбединги размерности 384. Более крупные модели создают векторы размерности 768 и выше [13].

Феномен «проклятия размерности» существенно затрудняет работу алгоритмов кластеризации в условиях высокой размерности векторных представлений. При увеличении размерности пространства попарные расстояния между объектами концентрируются вокруг среднего значения, что делает понятие близости неинформативным. В рамках кластеризации это проявляется, когда кластеры, существующие в низких размерностях, исчезают при добавлении шумовых измерений [15].

Особую актуальность проблема приобретает при использовании плотностных алгоритмов кластеризации, таких как DBSCAN и HDBSCAN, которые опираются на понятие радиуса ϵ -окрестности [4]. При концентрации расстояний выбор адекватного значения ϵ становится практически невозможным, поскольку все объекты оказываются примерно равноудалёнными друг от друга [12].

Популярный фреймворк BERTopic [5], предназначенный для тематического моделирования, применяет связку UMAP с дальнейшим использованием HDBSCAN. Официальная документация BERTopic указывает, что снижение размерности методом UMAP применяется для преобразования эмбедингов в форму, более удобную для кластеризации алгоритмом HDBSCAN [11].

Цель работы заключается в разработке обоснованных критериев для выбора метода снижения размерности при кластеризации текстовых эмбедингов, опираясь на теоретический анализ и эмпирические исследования.

Феномен «проклятия размерности».

Термин введён Р. Беллманом в контексте динамического программирования [2]. В машинном обучении «проклятие размерности» проявляется в нескольких аспектах.

Во-первых, концентрация расстояний: с увеличением размерности относительная разница между максимальным и минимальным расстояниями стремится к нулю [3]. Математически это выражается формулой:

$$\lim_{d \rightarrow \infty} E \left(\frac{\text{dist}_{\max}(d) - \text{dist}_{\min}(d)}{\text{dist}_{\min}(d)} \right) \rightarrow 0 \quad (1)$$

где d — размерность пространства, $\text{dist}_{\max}(d)$ — максимальное расстояние между точками, $\text{dist}_{\min}(d)$ — минимальное расстояние между точками.

Данная формула, приведённая в работе [3], показывает, что при высокой размерности все точки становятся практически равноудалёнными, что лишает метрики расстояния их качества.

Во-вторых, рост объёма пространства требует большего количества данных для его заполнения. Согласно широко распространённому в статистике и машинном обучении эмпирическому правилу, для надёжной работы предиктивных моделей требуется 5 наблюдений на каждое измерение [7].

В-третьих, как показано в работе [15], кластеры, хорошо разделённые в низкоразмерном пространстве, полностью исчезают при добавлении шумовых измерений. Авторы [15] продемонстрировали это на симуляции: 20 точек из двух гауссовских распределений $N(-10, 1)$ и $N(10, 1)$ идеально разделялись в одномерном пространстве, но при добавлении 99 шумовых переменных кластерная структура полностью терялась.

Методы снижения размерности текстовых эмбедингов.

Метод главных компонент (PCA) [6] является линейным методом, находящим направления максимальной дисперсии. Для матрицы данных задача формулируется как:

$$W = \arg \max \text{Var}(XW) \text{ при условии } W^T W = I \quad (2)$$

где W — матрица преобразования, X — матрица данных размерности, I — единичная матрица, $\text{Var}(XW)$ — дисперсия проекций данных X на компоненты W , $W^T W$ — условие гарантирует, что компоненты будут независимыми и не будут иметь линейных зависимостей.

Решением являются собственные векторы ковариационной матрицы ($X^T X$), соответствующие наибольшему собственному значению. Вычислительная сложность составляет $O(d^2 n + d^3)$ [6].

Метод t-SNE [8] минимизирует расхождение Кульбака–Лейблера между распределениями попарных сходств в исходном и целевом пространствах:

$$KL(P||Q) = \sum_i \sum_j p_{ij} \log \left(\frac{p_{ij}}{q_{ij}} \right), \quad (3)$$

где p_{ij}, q_{ij} — элементы совместных распределений вероятности, $KL(P||Q)$ — расстояние между двумя распределениями вероятности P и Q .

Использование распределения Стьюдента с тяжёлыми хвостами позволяет избежать проблемы «скученности» точек в центре [10]. Вычислительная сложность составляет $O(n^2)$.

Метод UMAP [9] основан на топологических структурах в пространстве высокой размерности. Алгоритм строит взвешенный граф k -ближайших соседей, где веса рёбер определяются формулой:

$$w(x_i \rightarrow x_j) = \exp \left(\frac{-\max(0, d(x_i, x_j) - \rho_i)}{\sigma_i} \right), \quad (4)$$

где $d(x_i, x_j)$ — расстояние между объектами, x_i — объект наблюдения, x_j — j -й ближайший сосед объекта наблюдения, ρ_i — расстояние до ближайшего соседа i -го объекта, σ_i — параметр масштаба.

Параметр масштаба вычисляется из условия:

$$\sum_{j=1}^k \exp \left(\frac{-\max(0, d(x_i, x_j) - \rho_i)}{\sigma_i} \right) = \log_2(k), \quad (5)$$

где k — параметр `n_neighbors`.

Эта формула обеспечивает, что каждая точка имеет примерно одинаковое «количество» соседей независимо от локальной плотности данных [9]. Симметризация графа выполняется по формуле:

$$w(x_i, x_j) = w(x_i \rightarrow x_j) + w(x_j \rightarrow x_i) - w(x_i \rightarrow x_j) \cdot w(x_j \rightarrow x_i) \quad (6)$$

Вычислительная сложность UMAP составляет $O(n^{1.14})$, что значительно эффективнее t-SNE [9].

Сравнительные исследования.

В работе [14] проведено сравнение моделей PCA, t-SNE и UMAP на 240 синтетических датасетах медицинских данных. В качестве метрики для оценки качества кластеризации использовали Silhouette coefficient, результаты составили: UMAP — 0,73 (SD = 0,23), t-SNE — 0,65 (SD = 0,23), PCA — 0,46 (SD = 0,16). По метрике Rand Index: UMAP — 0,80, t-SNE — 0,79, PCA — 0,71. Авторы заключают, что UMAP превосходит PCA и более эффективен, чем t-SNE [14].

Исследование [10] на данных scRNA-seq показало, что UMAP и t-SNE стабильно превосходят PCA по метрике TAES (Trajectory-Aware Embedding Score), объединяющей качество кластеризации и сохранение траекторий развития.

Методология.

Для формализации критериев выбора метода снижения размерности использован следующий подход. Эмбединг-модель определяется как математическая нотация из теории функции:

$$f: T \rightarrow R^d \tag{7}$$

где T — множество текстов.

Для L2-нормализованных эмбедингов косинусное сходство сводится к скалярному произведению:

$$\text{sim}(t_1, t_2) = f(t_1) \cdot f(t_2) \tag{8}$$

Критерий необходимости снижения размерности основывается на эмпирическом правиле «5 наблюдений на измерение» [7]. Вводится коэффициент:

$$r = \frac{n}{d} \tag{9}$$

где n — количество объектов.

Интерпретация: при $r < 1$ объектов меньше, чем измерений, что делает кластеризацию статистически необоснованной; при $r \geq 5$ выполняется минимальное эмпирическое правило; при $r \geq 10$ данных достаточно для работы большинства алгоритмов.

Выбор параметров UMAP основан на официальной документации [1] и практике BERTopic [5; 11]. Согласно документации UMAP, для задач кластеризации рекомендуется: увеличить n_neighbors с значения по умолчанию 15 до 30 для захвата более глобальной структуры и снижения чувствительности к шуму; установить min_dist = 0,0 для формирования плотных кластеров (при условии увеличения параметра n_neighbors для обеспечения разделения между кластерами); использовать n_components ≥ 5 вместо 2, поскольку более высокая размерность лучше сохраняет структуру.

Результаты.

На основе проведённого анализа сформулированы следующие критерии.

Критерий 1: необходимость снижения размерности. Рассчитывается коэффициент r. Интерпретация значений приведена в таблице 1.

Таблица 1. Критерий необходимости снижения размерности [7]

Значение r	Необходимость	Обоснование
$r < 1$	Обязательно	$n < d$, статистически необоснованно
$1 \leq r < 5$	Рекомендуется	Ниже эмпирического правила «5 наблюдений на измерение»
$5 \leq r < 10$	Зависит от задачи	Минимум достигнут, но запас мал
$r \geq 10$	Может быть избыточным	Достаточно данных для прямой кластеризации

Для эмбедингов размерности $d = 384$: при $n < 384$ снижение обязательно; при $n < 1920$ — рекомендуется; при $n \geq 3840$ — может не требоваться.

Критерий 2: выбор метода. Сравнительные характеристики методов с указанием источников приведены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная характеристика методов снижения размерности [9; 14]

Критерий	PCA	t-SNE	UMAP
Silhouette (производительность)	0,46	0,65	0,73
Rand Index	0,71	0,79	0,80
Глобальная структура	Да	Нет	Да
Локальная структура	Частично	Да	Да
Вычислительная сложность	$O(d^2n + d^3)$	$O(n^2)$	$O(n^{1..14})$

Критерий 3: параметры UMAP. Рекомендации по параметрам основаны на официальной документации [1] и практике BERTopic [5; 11]. В таблице 3 приведены рекомендуемые значения.

Таблица 3. Рекомендуемые параметры UMAP для кластеризации [1; 5; 11]

Параметр	Значение	Обоснование
n_neighbors	15–30	По умолчанию 15. Для кластеризации рекомендуется 30
min_dist	0,0–0,1	Для кластеризации 0,0. BERTopic использует 0,0
n_components	5–15	BERTopic по умолчанию 5. Для лучшего сохранения — 10–15
metric	cosine	Стандарт для текстовых эмбеддингов

Согласно документации UMAP [1]: параметр n_neighbors контролирует баланс локальной и глобальной структуры — меньшие значения (2–15) акцентируют локальную структуру, большие (30–100) — глобальную; параметр min_dist определяет плотность точек — значение 0,0 формирует компактные кластеры, что оптимально для последующей кластеризации.

Обсуждение.

Предложенный критерий имеет прямое теоретическое обоснование. При $r < 1$ количество объектов меньше размерности пространства, что согласно работе [15] неизбежно приводит к потере кластерной структуры. Пороговое значение $r = 5$ соответствует нижней границе эмпирического правила «5 наблюдений на измерение» [7].

Выбор UMAP в качестве рекомендуемого метода подтверждается эмпирическими данными. Исследование [14] на 240 синтетических датасетах показало превосходство UMAP по метрике Silhouette (0,73 против 0,65 для t-SNE и 0,46 для PCA).

Важным преимуществом UMAP является сохранение как локальной, так и глобальной структуры данных [9], тогда как t-SNE оптимизирован только для локальных соседств. Это критично для задач, где важны межкластерные расстояния.

Рекомендации по параметрам UMAP основаны на официальной документации [1], где явно указано: «Для кластеризации рекомендуется увеличить n_neighbors до 30 и установить min_dist = 0,0».

Ограничения предложенного подхода: предложенный критерий является эвристикой, адаптированной из правила для классификации; пороговые значения представляют авторскую интерпретацию; рекомендации ориентированы на плотностные алгоритмы кластеризации (DBSCAN, HDBSCAN); параметры UMAP могут требовать тонкой настройки под конкретные данные.

Заключение.

В работе разработаны обоснованные критерии выбора метода снижения размерности при кластеризации текстовых эмбедингов:

1. Предложен критерий для оценки необходимости снижения размерности, адаптированный из эмпирического правила «5 наблюдений на измерение» [7].
2. На основе сравнительных исследований [10; 14] показано, что UMAP обеспечивает наилучшее качество кластеризации при высокой вычислительной эффективности.
3. Сформулированы рекомендации по параметрам UMAP на основе официальной документации [1] и практики BERTopic [5; 11].

Предложенные критерии позволяют исследователям принимать обоснованные решения при построении пайплайнов кластеризации текстовых данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Basic UMAP Parameters — umap 0.5 documentation. URL: <https://umap-learn.readthedocs.io/en/latest/parameters.html> (дата обращения: 07.02.2026).
2. Bellman R. Dynamic programming //science. 1966. Т. 153. №. 3731. P. 34–37.
3. Beyer K. et al. When is “nearest neighbor” meaningful? // International conference on database theory. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1999. P. 217–235.
4. Campello R. J. G. B., Moulavi D., Sander J. Density-based clustering based on hierarchical density estimates // Pacific-Asia conference on knowledge discovery and data mining. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. P. 160–172.
5. Grootendorst M. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure //arXiv preprint arXiv:2203.05794. 2022.
6. Jolliffe I.T. Principal Component Analysis. 2nd ed. New York : Springer, 2002. 488 p.
7. Koutroumbas K., Theodoridis S. Pattern recognition. Academic Press, 2008. 625 p.
8. Maaten L., Hinton G. Visualizing data using t-SNE //Journal of machine learning research. 2008. Т. 9. №. Nov. P. 2579–2605.
9. McInnes L., Healy J., Melville J. Umap: Uniform manifold approximation and projection for dimension reduction //arXiv preprint arXiv:1802.03426. 2018.
10. Nadjafikhah M., Nasiri M. A comparative study of manifold learning methods for scRNA-seq with a trajectory-aware metric // Scientific Reports. 2025. Т. 15. №. 1. P. 28923.
11. Parameter tuning. BERTopic documentation. URL: https://maartengr.github.io/BERTopic/getting_started/parameter%20tuning/parameter_tuning.html (дата обращения: 01.02.2026).
12. Peng D., Gui Z., Wu H. Interpreting the curse of dimensionality from distance concentration and manifold effect // arXiv preprint arXiv:2401.00422. 2023.
13. Reimers N., Gurevych I. Sentence-bert: Sentence embeddings using siamese bert-networks // arXiv preprint arXiv:1908.10084. 2019. DOI 10.48550/arXiv.1908.10084.
14. Sánchez-Rico M., Hoertel N., Alvarado J. M. Combination of cluster analysis with dimensionality reduction techniques for pattern recognition studies in healthcare data: Comparing pca, t-sne and umap // PsyArXiv. 2023.
15. The Curse of Dimensionality. URL: <https://domino.ai/blog/the-curse-of-dimensionality> (дата обращения: 29.01.2026).

Поступила в редакцию: 25.02.2026

Принята в печать: 31.03.2026

© Миннегулов А. А., 2026.